

KONCEPT TÚSINIGI HÁM ONIŇ IZERTLENIWI

Djoldasova Sayora Azamatovna

Ájiniyaz atındađı NMPI, Tayanış doctoranturasınıŇ, 10.00.03- Qaraqalpaq tili qánigeligi boyınsha 1-basqış doctorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034707>

***Annotaciya.** Maqalada "koncept" túsiniđi kognitiv lingvistika, til filosofiyası hám lingvokulturologiyanıŇ tiykarđı kategoriyası sıpatında talqılanadı. OnıŇ mazmunlıq ózgesheliklerine, ilimiy pikirlewdegi evolyuciyasına, izertlew usullarına, dúnyanıŇ tillik hám mádeniy kórinisin qálıplestiriwdegi ornına ayrıqsha itibar qaratılđan. Jergilikli hám sirt elli izertlewshilerdiŇ jumisları kórip shıđılıp, túrli ilim sheńberindegi koncepciyanı talqılawđa bolđan qatnaslar ajratıp kórsetiledi.*

***Tayanış sózler:** Barlıq kórinisi; koncept; til birligi; kognitiv lingvistika; lingvomádeniyattanıw; til hám pikirlew.*

Házirgi zaman ilimi, tildi tek baylanıs quralı sıpatında emes, al bilimlerde saqlaw hám shólkemlestiriw quralı sıpatında izertlewge de kóbirek múrájat etpekte. Bunda hám individual, hám jámáát sanasın sáwlelendiriwshi mental kórinis birligi - koncept tiykarđı túsiničke aylanadı. Koncept til, pikirlew hám mádeniyat arasında baylanıstırıwshi buwın bolıp, onı úyreniw tildiŇ insan kognitivlik sistemasında islew mexanizmlerin tereńirek túsiniw imkaniyatın beredi.

"Koncept" (latınsha "conceptus" - "túsiniq," "pikir") ataması XX ásirdeŇ baslarında ilimiy aylanısqa kirgen bolsa da, onıŇ filosofiyalıq tiykarları antik dáwir pikirlerine barıp taqaladı. Birinshi ret lingvistikalıq kontekstte onı S.A.Askoldov-Alekseev "Konsept hám sóz" miynetinde kirgizgen bolıp, onda ol "koncepti pikirlew procesinde belgisiz kóp predmetlerdiŇ ornın basıwshi pikirleniwshi dúzilis" dep táriyiplegen [2:51].

Solay etip, Askoldov túsiniğindeki koncept lingvokulturologiyalıq qatnasta etnomádeniy mazmun menen tolıqtırılátuđın dáslepki forma sıpatında qaralıwı múmkin. Bul, ásirese, mádeniy konceptlerdi (másele, "úy," "erkinlik," "bala") úyreniwde áhmiyetli, sebebi olar ózinde tek logikalıq-túsiniqli strukturanı emes, al belgili bir etnosqa tán bolđan emocionallıq-qádiriyatlıq kózqaraslardı da jámleydi.

1990-jıllardıŇ basınan baslap J.Lakoff, M.Jonson, R.Lengeker, E.S.Kubryakova hám basqalardıŇ jumisları sebepli koncept kognitiv lingvistikanıŇ tiykarđı atamasına aylandı. Milliy dástúrimizde koncept logikalıq-túsiniqli hám obrazlı-emocionallıq komponentlerdi óz ishine alđan kóp qabatlı mentallıq mánis sıpatında talqılanadı.

U.Q.YusupovtıŇ aytıwınsha, kognitivistlerdiŇ kózqaraslarına qaraganda, adamda dúnya bilimleri konceptler kórinisinde toplanadı[1:20]. IlimpazdıŇ pikirinshe "Konsept-bul etnostıŇ predmet (hádiyse) haqqındađı bilimler jıyındısı obektiv haqıyqatlıq, onıŇ obrazı hám ođan múnásibeti. KoncepttiŇ bir bólegi til quralları arqalı, ekinshi bólegi bolsa awızeki emes qurallar arqalı verbalizaciyalanadı"[1:20].

Joqarıdađılardan kelip shıđıp aytıw múmkin, koncept óz tábiyatına qaray kóp qabatlı bolıp, onıŇ bir bólegi til quralları (leksika, frazeologiya, paremiyalar) da óz kórinisin tapsa, ekinshi bólegi minez-qılıq, máresim, belgiler sıyaqlı noverbal formalar arqalı beriledi.

Lingvokulturologiya sheńberinde koncept "insan sanasındaǵı mádeniyattıń jıynaǵı" [3] sıpatında qaralmaqta. Ol etnos tájiriyesi, qádiriyatları, normaları hám isenimlerin ózinde jámleydi. Tilde belgilengen konceptler dúnyanıń milliy kórinisın talqılawda gıltlerge aylanadı. Máselen, "úy," "watan," "adam," "isenim," "bala" túsinikleri túrli mádeniyatlarda hár qıylı semantikalıq hám obrazlıq tolıqtırılǵa iye.

V.A. Maslova óziniń "Kognitiv lingvistika" [4;32] kitabında házirgi waqıtta lingvistikalıq ilimde ulıwma qaǵıydaǵa tiykarlanatuǵın konceptti túsiniwdiń úsh tiykarǵı kózqarasın kórsetiw múmkin ekenligin atap ótken: koncept - bul túsiniktiń mazmunın ataytuǵın, mánistiń sinonimi. Maslovanıń baǵdarına tiykarlanıp, ilimiy dástúrde koncepti izertlew hár qıylı metodologiyalıq kózqarastan ámelge asırılatuǵının biliwimiz múmkin.

Birinshi kóz-qarasqa muwapiq mádeniyattıńwshılıq qatnasında (YU.S.Stepanov) koncept mádeniyattıń tiykarǵı mental birliǵı sıpatında qaralıp, onıń qádiriyatları hám dúzilisin sáwlelendiredi. Koncepti túsiniwge **ekinshi**, semantikalıq jantasıw (N.D. Arutyunova, T.V. Buligina, A.D. Shmelev) til belgisiniń túsinikti qalıplestiriw dereǵı sıpatındaǵı áhmietine itibar qaratıp, kognitivlik mazmundı modellestiriwde tildiń ornın atap ótedi. **Úshinshi kóz-qarasqa** muwapiq (D.S. Lixachyov, E.S. Kubryakova), koncept sóz mánisiniń jeke hám jámáátlik tájiriye menen óz-ara tásiiri nátiyjesinde payda boladı, til hám haqıyqatlıq arasında baylanıstırılıshı wazıypasın atqaradı. Solay etip, túsinik til, mádeniyat hám sananıń kesilispesinde qalıplesetuǵın quramalı kóp qatlamlı struktura bolıp tabıladı.

Lingvokulturologiyalıq aspektte YU.D.Apresyan tárepinen islep shigilgan koncept koncepciyası diqqatqa ılayıq. Bwl teoriya boyınsha hár bir tábiyiy til qorshaǵan waqıyanı qabıl etiw hám dúziwdiń belgili bir usılın kórsetedi. Tilde dizimge alınǵan mániler dúnyanı qabıl etiwdiń bir pútin sistemasın - ózine tán jámáátlik filosofıyanı qalıplestiredi hám ol tilde sóylewshilerdiń barlıǵına jetkerip beriledi. Bunda tilde sáwlelengen dúnyanı konceptuallastırıw hám universal, hám etnomádeniy ózine tán ózgesheliklerge iye. Dúnyanıń lingvistikalıq kórinisi ápiwayı xarakterge iye: ol ilimiy dúnya qarastan parıq qıladı, biraq ápiwayı yamasa tereńlikten jıraq emes [5;39].

Solay etip, ilimpazdıń teoriiyası tildiń jámiyetlik kóz-qarastı alıp barılıshı sıpatındaǵı áhmietetin kórsetedi. Tildegi konceptuallastırıw pikirlewdiń hám universal, hám mádeniy ózine tán ózgesheliklerin sáwlelendiredi. Tilde sáwlelengen álemnıń ápiwayı kórinisi xalıqtıń mental hám mádeniy ózgesheliginiń kórinisi sıpatında qádiriyatqa iye.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tilinde koncept - til, pikirlew hám mádeniyattıń óz ara tásiirin ańlaw ushın tiykarǵı túsinik bolıp esaplanadı. Onıń izertlewı kognictiń tereń mexanizmlerin ańqlaw, til sanasınıń ózgesheliklerin túsindiriw, sonday-aq, dúnyanıń mental hám mádeniy kórinisın rekonstrukciyalaw imkaniyatın beredi. Metodologiyalıq quramalılıǵına qaramastan, koncepciyalardı úyreniw gumanitar pánlerdiń eń perspektivalı baǵdarlarınan biri bolıp qalmaqta.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. Юсупов У.К. «Теоретические основы сопоставительной лингвистики». – Ташкент, 2007. – С. 20.
2. С.А.Аскольдова-Алексеева. «Концепт и слово». 2013. – С. 51.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001.
4. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие для студентов вузов / В. А.Маслова. – М.: Изд. центр «Академия», 2004

5. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.